

SOLIQLARNING HUQUQIY MOHIYATI

Fozilov Fayzulloh Muxtorjon o'g'li

Farg'ona yuridik texnikumi "Yuridik xizmat" yo'nalishi

2-bosqich 42-24-guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20042672>

Annotatsiya. Ushbu maqolada soliq tushunchasi, uning huquqiy va iqtisodiy mohiyati, asosiy belgilari hamda soliqlarning kelib chiqishi masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar o'rtasidagi farqlar ilmiy asosda yoritilgan. Muallif tomonidan soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: oliq, soliq huquqi, davlat byudjeti, majburiy to'lov, yig'im, boj, soliq tizimi, iqtisodiy munosabatlar, soliq siyosati.

Аннотация. В данной статье анализируются понятие налога, его правовая и экономическая сущность, основные признаки, а также вопросы происхождения налогов. Кроме того, на научной основе раскрываются различия между налогами и иными обязательными платежами. Автором предложены практические рекомендации по совершенствованию налоговой системы.

Ключевые слова: налог, налоговое право, государственный бюджет, обязательные платежи, сбор, пошлина, налоговая система, экономические отношения, налоговая политика.

Abstract. This article analyzes the concept of tax, its legal and economic essence, main features, and the origin of taxation. It also scientifically examines the differences between taxes and other mandatory payments. The author proposes practical recommendations for improving the tax system.

Keywords: tax, tax law, state budget, mandatory payments, fee, duty, tax system, economic relations, tax policy.

Soliqlar davlat faoliyatining barcha yo'nalishlarini moliyaviy jihatdan ta'minlashning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bozor munosabatlari sharoitida davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda ham soliqlar muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Iqtisodiy nuqtayi nazardan qaraganda, soliqlar yuridik va jismoniy shaxslar bilan davlat o'rtasidagi davlat moliyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi pul munosabatlari tizimini tashkil etadi. Davlat byudjetiga kelib tushuvchi asosiy moliyaviy resurslar aynan soliqlar hisobiga shakllanadi va ular jamiyat manfaatlari yo'lida sarflanadi. Shu bois soliqlarning mohiyatini aniqlashda ularning davlat moliya-byudjet tizimiga tegishli ekanligi muhim mezon hisoblanadi.

Soliqlarning yuridik mazmuni bir qator muhim belgilar orqali namoyon bo'ladi. Jumladan, soliq to'lovlarining begarazligi, ularning majburiyligi, joriy etish va belgilashning alohida tartibga egaligi, shuningdek, soliqlarning aniq miqdori hamda ularni to'lash muddatlarining belgilanganligi ushbu institutning asosiy xususiyatlarini tashkil etadi.

Soliq to'lovlarining begarazlik xususiyati shunda namoyon bo'ladi, davlat byudjetiga tushgan mablag'lar muayyan maqsadga bog'lanmagan holda davlat mulkiga o'tkaziladi va umumjamiyat ehtiyojlari uchun sarflanadi. Davlat soliq to'lovchilarga to'g'ridan-to'g'ri kompensatsiya bermaydi, ya'ni soliq to'lovchi to'lagan mablag'i evaziga bevosita manfaat kuta

May, 2026-yil

olmaydi. Biroq, bu soliqlar qaytarilmaydi degani emas. Aksincha, ular ta'lim, tibbiy xizmat, ijtimoiy ta'minot kabi sohalar orqali jamiyatga bilvosita ravishda qaytariladi.

Soliqlarning yana bir muhim belgisi — ularning majburiyligidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasiga muvofiq, soliq to'lash majburiyati konstitutsiyaviy burch hisoblanadi.¹ Bu holat soliqlarning davlat uchun alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Soliqlarni to'lash davlat hokimiyati organlari tomonidan ta'minlanadi va shu sababli u ixtiyoriy emas, balki majburiy xarakterga ega.

Soliqlarning huquqiy tabiatida ularni belgilash va joriy etish tartibi ham muhim ahamiyatga ega. Soliqlar faqat qonunchilik asosida joriy etiladi va ularni undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, soliqlarni to'lash orqali daromadning ma'lum qismi davlat foydasiga olib qo'yiladi. Davlat soliq miqdorini va uni to'lash muddatlarini belgilaydi hamda qonun talablarini buzgan shaxslarga nisbatan javobgarlik choralarini qo'llaydi.

Soliqlarning kelib chiqishi masalasi ham muhim ilmiy ahamiyatga ega. Tarixiy manbalarda soliqlarning aniq qachon paydo bo'lganligi haqida ma'lumotlar to'liq saqlanmagan bo'lsa-da, davlat paydo bo'lishi bilan soliqlar ham iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismiga aylangani ta'kidlanadi. Davlat shakllanishi va jamiyatning ijtimoiy tuzilishi rivojlangan sari soliq tizimi ham o'zgarib borgan.

Soliqlarning ilk ko'rinishi sifatida qurbonlik shakli e'tirof etiladi. Bunday to'lovlar ixtiyoriy bo'lib, asosan muhtoj qatlamlarga tarqatilgan. Keyinchalik esa soliqlar qavmlar va urug'lar o'rtasidagi urushlar bilan bog'liq holda majburiy tus olgan. Bu soliqlar asosan natural shaklda undirilib, harbiy ehtiyojlar uchun sarflangan.

Ingliz iqtisodchisi S. Parkinson ta'kidlaganidek, soliqlar insoniyat tarixi bilan birga rivojlanib kelgan va uning paydo bo'lishi qadimda savdogarlar va sayohatchilardan muayyan hududdan o'tish uchun haq olish amaliyoti bilan bog'liq bo'lgan². Bu holat soliqlarning ilk shakllari iqtisodiy munosabatlar ehtiyojidan kelib chiqqanligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda soliqlar o'z rivojlanish jarayonida turli shakllarni boshdan kechirgan. Qadimda ular mehnat yoki natural ko'rinishda undirilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda asosan pul shaklida amalga oshiriladi. Bu esa soliq tizimining iqtisodiy munosabatlar rivoji bilan uzviy bog'liq holda takomillashib borganini ko'rsatadi.

Soliq tushunchasiga - O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 16-moddasida quyidagicha ta'rif berilgan bo'lib unga ko'ra, Soliq deganda – Soliq kodeksda belgilangan, O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-599-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan yangi tahrirdagi Soliq kodeksi muvofiq, 2020-yil 1-yanvardan amaldagi 13 ta turdagi soliqlar turlari 4 taga qisqartirilib, 9 taga kamaytirildi.

Ularning umumiy bo'lgan belgilari bu to'lovlarning Soliq kodeksida belgilanganligi. Qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lganda, ularni to'lash majburiyligi. Bu

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.

² Soliq huquqi. Darslik. – T.: O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2022. – 10 bet.

May, 2026-yil

to'lovlarning budjet tizimiga kiritilishi. Shuningdek, subyektlarning soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdagi asosiy majburiyatlarida (ya'ni o'z vaqtida, to'liq va belgilangan muddatda to'lashda) farqning yo'qligi.

Boshqa to'lovlar deganda yig'im va bojlarni tushunish lozimligidan kelib chiqib, yig'im tushunchasiga ham e'tibor qaratish lozim.

Yig'im - deganda byudjet tizimiga Soliq kodeksida yoki boshqa qonun hujjatlarida belgilangan majburiy to'lov tushuniladi, bu yig'imning to'lanishi uni to'lovchi shaxsga nisbatan vakolatli organ yoki uning mansabdor shaxsi tomonidan yuridik ahamiyatga ega harakatlarni amalga oshirish, shu jumladan, unga muayyan huquqlarni yoxud ruxsat etuvchi hujjatlarni berish shartlaridan biri bo'ladi.

Yig'imlar va bojlarning soliqlardan farqli ravishda, qisman boshqa xususiyatlarga ega bo'lib, qonuniy belgilangan xizmatlarni ko'rsatish yoki muayyan huquqlarni berish uchun undirib olinadi. (Masalan, tadbirkorlik faoliyati subyektlarini ro'yxatga olish uchun yig'im, savdo huquqini olish uchun yig'im). Bunday to'lovlar, odatda, bir martalik xususiyatga ega, ularni to'lash majburiyati to'lovchi tomonidan nazarda tutilgan faoliyatni erkin tanlash yoki bu harakatlarni qilishdan o'zini tiyib turish natijasida yuzaga keladi. (Masalan, bojxona yig'imi). Soliqlarga esa ulardan farqli ravishda, soliq solish obyekti mavjud bo'lgan holda qonunchilikda belgilangan muddatlarda muntazam ravishda to'lanish xususiyati xosdir.³

Yuqoridagi bildirilgan fikrlarni tahlil qilgan hamda amaldagi soliq qonunchiligiga asoslangan holda soliq va boshqa majburiy to'lovlarning farqini quyidagicha izohlash mumkin. Soliqlardagi muntazamlilik hamda beg'arazlilik xususiyati boshqa majburiy to'lovlarda deyarli mavjud emas. Boshqa majburiy to'lovlar, ya'ni yig'imlar bir martalik to'lash xususiyatiga ega. (Budjetdan tashqari pensiya jamg'armalariga to'lanadigan to'lovlarda muntazamlilik xususiyati bor). Soliqlardan farqli ravishda yig'imlarda maqsadga muvofiqlik xususiyati mavjud. Soliqlar faqat budjet tizimiga kiritiladi. Boshqa majburiy to'lovlar esa budjet tizimidan tashqari tegishli davlat organlarning hisobvaraqlariga ham kiritiladi.

Soliqlar davlat moliyaviy tizimining asosiy ustuni bo'lib, ular orqali davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy vazifalari amalga oshiriladi. Soliqlar nafaqat byudjet daromadlarini shakllantirish vositasi, balki iqtisodiyotni tartibga solish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va barqaror rivojlanishga erishishda muhim vosita hisoblanadi.

Shu bilan birga, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar (yig'imlar, bojlar) o'rtasidagi farqlarning aniq belgilanishi amaliyotda huquqni qo'llash samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Soliqlarning muntazam va begaraz xususiyati ularni boshqa to'lovlardan ajratib turuvchi asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi.

Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Soliq qonunchiligini takomillashtirish. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar o'rtasidagi huquqiy farqlarni yanada aniqlashtirish, ularni normativ-huquqiy hujjatlarda bir xil talqinda mustahkamlash zarur.

³ Li A. O'zbekiston Respublikasining moliya huquqi. Darslik. / Mas'ul muharrir: M.H.Rustambayev. – T.: TDYI, 2004. – 398 b.

May, 2026-yil

2. Soliq tizimining shaffofligini oshirish. Soliq mablag'larining sarflanishi yuzasidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, bu orqali soliq to'lovchilarning davlatga bo'lgan ishonchini oshirish lozim.

3. Soliq yukini optimallashtirish. Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida soliq yukini qayta ko'rib chiqish, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay soliq muhitini shakllantirish zarur.

4. Raqamlashtirish jarayonlarini kengaytirish. Soliq ma'murchiligida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali soliq yig'imlarining samaradorligini oshirish va inson omilini kamaytirish maqsadga muvofiq.

5. Soliq madaniyatini oshirish. Aholi va tadbirkorlar o'rtasida soliq to'lash madaniyatini shakllantirishga qaratilgan targ'ibot ishlarini kuchaytirish lozim.

6. Soliq siyosatini barqaror rivojlanishga yo'naltirish. Soliq tizimini ekologik va ijtimoiy maqsadlarga moslashtirish, "yashil soliqlar" mexanizmlarini joriy etish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, soliqlar davlat va jamiyat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning muhim huquqiy instituti sifatida doimiy ravishda takomillashtirib borilishi zarur. Samarali soliq tizimi mamlakat iqtisodiy barqarorligi va aholi farovonligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. <https://lex.uz/docs/4674902>.
3. Soliq huquqi. Darslik. – T.: O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti. 2022. – 10 bet.
4. Li A. O'zbekiston Respublikasining moliya huquqi. Darslik. / Mas'ul muharrir: M.H.Rustambayev. – T.: TDYI, 2004. – 398 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH